

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Muhammed Sâdık'a Ait Tefsîr-i Hilâl İsimli Eserin Tefsir Tarihi Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Muhammad Sadiq's Work "Tafsîr-İ Hilâl" from The Perspective of Tafsir History

Murat AKTEPE¹

Makale Bilgisi

¹ Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara/Türkiye

ORCID: [0000-0001-7164-0214](https://orcid.org/0000-0001-7164-0214)

E-Mail:

murataktepe@gmail.com

Sorumlu Yazar:
Murat AKTEPE

Ekim 2025

Cilt:5

Sayı: Türk Dünyası Özel Sayısı

DOI:

Citation:

Aktepe, M. (2025). Muhammed Sâdık'a Ait Tefsîr-i Hilâl isimli eserin tefsir tarihi açısından değerlendirilmesi .GAB Akademi, 5(Türk Dünyası Özel Sayısı), 19-29.

Öz

Özbekistan'ın Andican şehrinde doğan ve bağımsızlık sonrası ülkenin ilk müftüsü olan Şeyh Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf'un, günümüz Özbekçesiyle kaleme aldığı Tefsîr-i Hilâl adlı eserini tefsir tarihi açısından mukayeseli biçimde ele almak bu araştırmanın amacını teşkil etmektedir. Sovyetler Birliği döneminde baskılar nedeniyle Kur'an'ın tamamına dair Özbekçe bir tefsirin yazılmaması, bu eseri özgün kılmaktadır. 2015'te vefat eden müfessirin tefsir anlayışını ortaya koymak için nitel araştırma yöntemi ve meta-analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada, Tefsîr-i Hilâl'in sosyal alandaki ihtiyaca cevap verdiği, Taberî'nin Câmi'u'l-Beyân, Kurtubî'nin el-Câmiu li-Ahkâmi'l-Kur'an ve İbn Kesîr'in Tefsîru'l-Kur'an eserlerinden izler taşıdığı görülmüştür. Daha önce Altınhan Töra, Alauddin Mansur, Usmanhan Alimov ve Abdülaziz Mansur'un çalışmaları, meal düzeyinde veya eksik kalmış, kapsamlı bir tefsir niteliği taşımamıştır. Bunun yanında, bölge tefsir geleneğinin önemli eserleri olan Tevîlâtü'l-Kur'an, Keşşâf, et-Tefsîr ve Medârikü'l-tenzîl gibi kaynakların etkisi tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Tefsîr-i Hilâl, hem Mâverâünnehir tefsir mirasını çağdaş bir yaklaşımla sürdürmüş hem de mevcut mirasa ait kaynakların tarih süzgecinden geçirilerek sunulmasıyla tefsir yazımına önemli katkılar sunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur'an, Muhammed Sâdık, Tefsîr-i Hilâl, Tefsir Tarihi.

Abstract

The aim of this study is to comparatively examine Tafsîr-i Hilâl, authored in contemporary Uzbek by Shaykh Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf, who was born in Andijan, Uzbekistan, and became the country's first mufti after independence. The absence of a complete Uzbek commentary on the Qur'an during the Soviet Union due to restrictions renders this work highly original. To reveal the exegete's hermeneutical approach, who passed away in 2015, a qualitative research design with a meta-analysis method was employed. The findings indicate that Tafsîr-i Hilâl addressed a significant social need and reflects influences from al-Tabarî's Jâmi' al-Bayân, al-Qurtubî's al-Jâmi' li-Ahkâm al-Qur'an, and Ibn Kathîr's Tafsîr al-Qur'an al-'Azîm. Previous attempts by Altınhan Töra, Alauddin Mansur, Usmanhan Alimov, and Abdülaziz Mansur remained at the level of partial translations or incomplete works, thus lacking the scope of a comprehensive tafsîr. Furthermore, the impact of significant works in the regional exegetical tradition, such as Ta'wîlât al-Qur'an, al-Kashshâf, al-Taysîr fî al-Tafsîr, and Madârik al-Tanzîl, was identified. In conclusion, Tafsîr-i Hilâl both continues the exegetical legacy of Mâwarâ' al-Nahr with a contemporary approach and makes a significant contribution to the of Qur'anic exegesis.

Keywords: Tafsîr, Qur'an, Muhammad Sadiq, Tafsîr-i Hilâl, History of Tafsîr.

1. Giriş

İslam, evrensel bir din olarak tarih boyunca farklı coğrafyalarda, farklı milletler tarafından benimsenmiştir. Bu yayılım öncelikle Allah'ın iradesiyle gerçekleşmiş, ardından da çeşitli kültürlerden insanların gösterdiği çaba ve fedakârlıklarla desteklenmiştir. İslam'ın en temel kaynağı olan Kur'an, tarih boyunca en küçük bir değişikliğe uğramadan korunmuş ve insanlar için yol gösterici olmuştur. Farklı zaman dilimlerinde ve toplumların ihtiyaçlarına göre birçok tefsir eseri kaleme alınmış, bu sayede ilahi hitabın anlaşılması ve yorumlanması sağlanmıştır. Özbekistan coğrafyasında bu değerli çalışmaların öncülerinden biri de şüphesiz Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf'tur. O, hayatı boyunca İslam'a ve ilme yaptığı katkılarla tanınmış, önemli eserler ortaya koyarak İslam'ın öğretilerini insanlara ulaştırma konusunda büyük hizmetlerde bulunmuştur.

Sovyetler Birliği döneminde, dinî özgürlüklerin kısıtlandığı, İslamî çalışmaların yasaklandığı ve insanların dini konular hakkında konuşmaktan bile çekindiği bir ortam hâkim olduğu söylenebilir. Nitekim dini özgürlükleri kısıtlamak adına "Din Karşıtlığı ve Tasfiye Komitesi" adında kurulan teşkilatların temel hedefi Sovyet sınırları içindeki tüm toplumların nezdinde din algısını ortadan kaldırmaktı.¹ Bu nedenle, o dönemde Özbek dilinde kapsamlı bir Kur'an tefsirinin yazılması mümkün olmamıştı. Sovyet hâkimiyetinin sürdüğü yıllar boyunca Müslümanlar, dinî bilgilerden uzak adeta manevi bir karanlık içinde yaşamışlardı. Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Özbekistan bağımsızlığını kazanmış ve halk, uzun yıllardır içinde bulunduğu manevi susuzluğu gidermeye yönelik bir çaba içine girmişti. İşte tam bu dönemde Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf, dinî bilgileri halka ulaştırma amacıyla tefsir çalışmalarına başlamış ve *Tefsîr-i Hilâl* adlı eserini kaleme almıştır. Bu tefsir, yıllarca İslamî kaynaklardan mahrum kalan insanlara rehberlik etmeyi ve onları aydınlatmayı amaçlamıştır.

Orta Asya'da Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf'un eserleri, giderek daha fazla ilgi görmekte ve dinî eğitim açısından büyük bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Özellikle *Tefsîr-i Hilâl*, Özbekçe yazılmış en kapsamlı ve Orta Asya halkları arasında güvenilir dini eserlerden biri olarak kabul edilmektedir. Günümüz Özbekçesiyle yazılan ilk tefsir olma özelliğini taşıyan bu eser, alanında önceliğini korumaktadır. Bu eserden daha kapsamlı bir Özbekçe tefsir henüz yazılmamıştır. Müellifin çalışmaları, İslam'ın özünü doğru bir şekilde anlamak isteyenler için önemli bir referans olmaya devam etmektedir.

Muhammed Sâdık'ın gerek *Tefsîr-i Hilâl* eserine, gerekse te'lif ettiği diğer eserlerine dair bazı akademik çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bu araştırmalar içerisinde Yunus Abdurahimoğlu ve Asife Ünal'a ait *Şeyh Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf ve Kur'an İlimleri* başlıklı 2016 yılında yapılan araştırma², Abdulkhafiz Abduraimov'a ait *Özbek Müfessir Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf'un Tefsîr-i Hilâl Adlı Eserinde Kur'an'ı Yorumlama Yöntemi* başlıklı 2018 yılında yayımlanan Yüksek Lisans Tezi³, 2020 yılında yayımlanan Khalima Rakhmanova'nın *Şeyh Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf'un Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği* başlıklı Yüksek Lisans Tezi⁴ ve yine 2022 yılında yayımlanan Hacı Ekber Fergani'ye ait *Bağımsızlık Sonrası Özbekistan'da Yayımlanan Özbekçe Meal ve Tefsir Çalışmaları* başlıklı makale⁵ ulaştığımız başlıca bilimsel araştırmalardır. Bu konudaki en kapsamlı eser ise yine Hacı Ekber Fergani'ye ait Ankara Üniversitesinde yayımlanan "*Mâverâünnehir Tefsir Geleneğinin 20. Yüzyıldaki Özellikleri: Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf ve Tefsiri Hilâl*" başlıklı doktora tezidir.⁶ Yapılan bu çalışmalar içerisinde 2016 yılında "*Şeyh Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf ve Kur'an İlimleri*" başlıklı araştırma bir derleme çalışması olup müellifin *Kur'an İlimleri* adındaki eserinin tanıtımını ve kısa içeriğini aktarmaktadır. Abdulkhafiz Abduraimov'un "*Özbek Müfessir Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf'un Tefsîr-i Hilâl Adlı Eserinde Kur'an'ı Yorumlama Yöntemi*" başlıklı tezi ise *Tefsîr-i Hilâl* eseri bağlamında yapılan önemli bir çalışma olarak dikkat çekmektedir. 2018 yılında yapılan bu araştırmada Muhammed Sâdık ve onun Özbekçe tefsir alanındaki yegâne eserlerinden *Tefsîr-i Hilâl* adlı eseri tanıtılmış, müellifin tefsir ilmine katkıları ilmi açıdan ele alınmıştır. "*Şeyh Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf'un Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği*" başlıklı tez çalışmasında ise müellifin hayatı, yetiştiği çevre ve Özbekistan halkının içinde bulunduğu zor şartlar aktarılmış, müellifin İslam Tarihi alanındaki eserleri ile İslam Tarihçiliği araştırılmıştır. Son olarak "*Bağımsızlık Sonrası Özbekistan'da Yayımlanan Özbekçe Meal ve Tefsir Çalışmaları*" başlıklı makalede ise bağımsızlık sonrası Özbekistan'da yapılan Özbekçe Kur'an, meal ve tefsir çalışmalarına yer verilmiştir. Özellikle bu coğrafyaya ait Özbekçe meal ve

¹ Arto Pekka Luukkanen. *The Party of Unbelief: The Religious Policy of the Bolshevik Party*. (Pieksämäki: Societas Historica Finlandiae, 1994), 123.

² Yunus Abdurahimoğlu ve Asife Ünal, "Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf ve Kur'an İlimleri", *International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS)* 2, Special Issue 1. (August 2016), 404-411.

³ Abdulkhafiz Abduraimov, *Özbek Müfessir Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf'un Tefsîr-i Hilâl Adlı Eserinde Kur'an'ı Yorumlama Yöntemi*. (Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 2018), 4-162

⁴ Khalima Rakhmanova, *Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf'un Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği*. (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans tezi, 2020), 5-80.

⁵ Hacı Ekber Fergani, "Bağımsızlık Sonrası Özbekistan'da Yayımlanan Özbekçe Meal ve Tefsir Çalışmaları", *Akıf* 52/2 (Aralık 2022), 73-90.

⁶ Hacı Ekber Fergani, *Mâverâünnehir Tefsir Geleneğinin 20. Yüzyıldaki Özellikleri: Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf ve Tefsiri Hilâl*. (Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi, 2022).

tefsirler sıralanmıştır. Bu konudaki en kapsamlı çalışma olan “*Mâverâünnehir Tefsir Geleneğinin 20. Yüzyıldaki Özellikleri: Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf ve Tefsiri Hilâl*” başlıklı doktora tezi ise temelde üç bölümden oluşan geniş kapsamlı bir çalışmadır. Fergani, araştırmasında 19.yüzyıl öncesi Mâverâünnehir tefsir geleneğini ve sosyo-kültürel durumu, Çarlık ve Sovyetler Birliği dönemindeki durum ile son olarak Bağımsızlık sonrası meal ve tefsir çalışmalarını ayrıntılarıyla aktarmaktadır.⁷ Söz konusu doktora tezinde Şeyh Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf’a ait *Tefsir-i Hilâl* eserine dair ayrıntılar verildiği ve Yazarın yararlandığı tefsir eserlerinin sıralandığı görülür.⁸ Araştırmada *Tefsir-i Hilâl* eserinde tefsir kaynaklarından en çok atıfta bulunulan tefsir eserleri, kullanım yoğunluğu açısından sıralamaya tabi tutularak İbn Kesîr, Taberî, Kurtubî, Nesefî, Râzî, Âlûsî ve Zemahşerî şeklinde verilmiştir.⁹ Görüldüğü üzere ulaştığımız bu bilimsel çalışmalarda Muhammed Sâdık’a ait *Tefsir-i Hilâl* eserinde Mâverâünnehir tefsir mirasından ne ölçüde yararlanıldığına dair bir araştırmanın ayrıntılarıyla yapılmadığı ve tefsir tarihi açısından değerlendirmelerin bulunmadığı görülmüştür. Kur’ân’ı anlama ve yorumlama üzerine yapılan faaliyetlerin tamamının tarihiyle iştigal eden tefsir tarihi, bu konudaki önemli bir mirası bize sunmaktadır.¹⁰ Bu sebeple, müellifin bu tefsir eserinin kaynak açısından ele alınması ve bunun tefsir tarihi bağlamında değerlendirilmesi araştırmamızın evrenini oluşturmaktadır.

İslam dünyasında olduğu gibi Orta Asya’daki Müslümanlar da birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kalmış ve çeşitli sınavlardan geçmiştir. İslamî ilimlerin altın çağını yaşayan bu bölge, sahih hadis kaynaklarının oluşturulmasına ve tefsir ilminin gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. *Sahih-i Buhârî*’yi kaleme alan Buhârî, hadis ilmine önemli katkıları bulunan Tirmizî, tefsir ilminin öncülerinden Mâtürîdî, Nesefî ve Zemahşerî gibi büyük âlimler bu topraklardan çıkmıştır. Ayrıca, İslam felsefesinin gelişiminde önemli rol oynayan Fârâbî, İbn Sînâ ve Birûnî gibi düşünürler de Orta Asya’nın ilim mirasına büyük katkılar sunmuştur. Ancak, bu bölge tarih boyunca siyasi ve toplumsal baskılara maruz kalmış, özellikle son yüzyılda Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği yönetimi altında ağır sınavlardan geçmiştir. Buna rağmen, burada yaşayan Müslümanlar, atalarının bıraktığı ilmî mirası koruma ve yeniden canlandırma yolunda büyük çaba göstermiştir.

Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf, Sovyetler Birliği dönemindeki ilmî mücadelenin önemli isimlerindedir. Özbekistan’da ve Orta Asya’da İslamî ilimlerin yeniden canlanmasına öncülük etmiş, dini eser yazma geleneğini tekrar hayata geçirmiştir. Tefsir ilmine büyük katkılarda bulunan âlim, İslamî ilimlerin temel konularında önemli çalışmalar¹¹ yaparak, bu alanda kaybolmaya yüz tutan bilgi birikimini gün yüzüne çıkarmıştır. Libya’daki İslamî Davet Üniversitesi’nden mezun olmasını müteakiben Özbekistan’a dönerek, yaşamını İslam dünyasına ve Özbek Müslümanlara hizmet etmeye adanmıştır.¹² Arap dili, İslam tarihi ve özellikle Kur’ân ilimleri konusunda derin bilgiye sahip olan Muhammed Sâdık’ın eserleri, kendi döneminin ilmî ve fikrî zenginliğini yansıtmakta olup bu mirasın incelenmesi Orta Asya’da tefsir başta olmak üzere İslamî ilimlerin tarihsel süreç içerisinde ulaştığı gelişmişlik düzeyini göstermektedir.

Muhammed Sâdık’ın ilmî çalışmalarının ve tefsir ilmine olan katkılarının, İslam dünyasının birçok bölgesinde yeterince tanınmadığı söylenebilir. Bu nedenle, onun ilmî mirasını ve özellikle *Tefsir-i Hilâl* adlı eserini ilmî bir çerçevede ele almak büyük önem taşımaktadır. Klasik tefsir yöntemini takip eden Muhammed Sâdık, ayetleri yorumlarken hem indirdiği dönemin koşullarını göz önünde bulundurmuş hem de değişen siyasi ve bazı sosyal şartları dikkate alarak çağdaş bir yaklaşım sergilemiştir. Bu yönüyle, Onun tefsir anlayışı hem geleneksel çizgiyi korumuş hem de modern zamanın gerekliliklerine cevap vermiştir. Bu çalışmanın amacı mezkûr eserin tefsir tarihindeki yerini ortaya koymaktır. *Tefsir-i Hilâl* eserinde Mâverâünnehir tefsir mirasından ne ölçüde yararlanıldığına dair bir araştırmanın yapılmamış olması araştırmamızı bu alanda yoğunlaşmasını sağlamıştır. Araştırmamız, nitel araştırma yöntemine dayalı olarak doküman incelemesi tekniğiyle yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini Orta Asya tefsir geleneği ve bu gelenek içinde öne çıkan eserler oluştururken, örnekleme özellikle Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf’un *Tefsir-i Hilâl* adlı tefsiri ve bu eserle ilişkili yukarıda verilen diğer akademik çalışmalardır. Örnekleme seçiminde eserin hem tefsir tarihi hem de Mâverâünnehir ilim mirası açısından önem arz eden kısımları dikkate alınmış ve mukayese edilmiştir. Veri toplama sürecinde, müellifin te’lif ettiği eserlerin yanı sıra konuyla ilgili yukarıda

⁷ Hacı Ekber Fergani, *Mâverâünnehir Tefsir Geleneğinin 20. Yüzyıldaki Özellikleri*, 10-50; 51-73;74-100.

⁸ Hacı Ekber Fergani, *Mâverâünnehir Tefsir Geleneğinin 20. Yüzyıldaki Özellikleri*, 162-167.

⁹ Hacı Ekber Fergani, *Mâverâünnehir Tefsir Geleneğinin 20. Yüzyıldaki Özellikleri*, 162.

¹⁰ Murat Aktepe, “Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri, Mustafa Karagöz (Ankara: Araştırma Yayınları, 5. Basım, 2021), *İlahiyat Akademi* 16 (Aralık 2022), 264.

¹¹ Muhammed Sâdık’ın eserleri konusunda yapılan tasnifler genel bir sıralama izlemese de Hilâl Neşir Yayınevi tarafından yayımlanan eserlere bakıldığında müellife ait eserler dört temel başlıkta ele alınabilir. Bunlar; Kur’ân, tefsir, itikât, fıkıh ve tasavvuf eserleridir. Bunların başında Kur’ân ve tefsir alanında *Tefsir-i Hilâl* başlıklı tefsir eseri, *Qur’-on-ı Karim ve Özbek Tilidagi Ma’nolar Tarjiması-Kur’an-ı Kerim* ve *Özbek Dilindeki Anlamlar Tercümesi-* eseri, *Qur’on İlimlari -Kur’an İlimlari-* ve *Kuron va sunnatdagi ilmi mojizalar-Kur’an ve Sünnetteki Bilimsel Mucizeler-* başlıklı eserler gelmektedir.

Bk. Muhammed Sâdık, *Qur’on İlimlari*. (Taşkent: Hilâl-Neşir, 2013); Muhammed Sâdık, *Tefsiri Hilâl*, (Taşkent, Hilâl Neşir, 2018); Muhammed Sâdık, *Qur’on-ı Karim ve Özbek Tilidagi Ma’nolar Tarjiması*, (Taşkent, Hilâl Neşir, 2018); Muhammed Sâdık, *Kuron va sunnatdagi ilmi mojizalar*. (Taşkent, Hilâl Neşir, 2018).

¹² Muhammed Emin Muhammed Yusuf, *İslomga Bag’ishlangan Umr*, (Taşkent: Hilâl-Neşir, 2016), 54.

verilen tezler, makaleler ve diğer ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Toplanan veriler, içerik analizi ve mukayese yöntemleriyle değerlendirilmiş; özellikle *Tefsir-i Hilâl*'de kullanılan kaynakların çeşitliliği, yoğunluğu ve tefsir geleneğiyle ilişkisi karşılaştırmalı bir yaklaşımla analiz edilmiştir. Bu sayede, müellifin tefsir anlayışının tarihsel süreklilik ve çağdaş ihtiyaçlar bağlamında nasıl bir konum arz ettiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Eserin tefsir tarihi alanında çağdaş bir yaklaşımı hedeflemesi sebebiyle mevcut coğrafyadaki ilmî mirasa ait kaynakların tarih süzgecinden geçirilerek sunulması öncelenmiştir. Araştırmamızda evvela müellif Muhammed Sâdık Muhammed Yûsuf hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağız.

1.1. Muhammed Sâdık Muhammed Yûsuf'un Hayatı

Muhammed Sâdık Muhammed Yûsuf'un eserleri, neredeyse her Özbek ailesinin kütüphanesinde yer almakta ve Özbekler arasında büyük bir ilgi görmektedir. Onun kaleme aldığı eserler yalnızca Özbekistan'da değil, çevre ülkelerde de yoğun talep görmekte ve hatta Rusya ile Güney Kore gibi uzak bölgelere kadar gönderilmektedir.¹³ İslamî ilimlere dair sağlam bilgiler içeren bu kıymetli eserler, sadece Özbekçe olarak değil, Rusça, İngilizce ve Almanca gibi farklı dillere de çevrilerek daha geniş bir kitleye ulaşmaya başlamıştır. Özellikle vefatının ardından Muhammed Sâdık Muhammed Yûsuf'un eserlerine olan ilgi daha da artmış, İslamî ilimler alanında yaptığı katkılar daha fazla takdir edilmeye başlanmıştır.¹⁴

Müellifin bu başarısı, eğitim hayatı ve kişisel gelişimi kendisi hakkında birçok soru akıllara getirmektedir. Kendisi nasıl olup da dinî ilimlerde böylesine derinleşmiş, büyük bir otorite hâline gelmiştir? Zorluklarla dolu bir yaşam sürmesine rağmen, ilimde bu kadar ilerlemeyi nasıl başarmıştır? Nerede doğmuştur, ailesi, hocaları kimlerdir ve onu kimler yetiştirmiştir? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulabilmek adına Muhammed Sâdık Muhammed Yûsuf'un kardeşi Muhammed Emin'in yazdığı *İslomga Bag'ishlangan Umr (İslam'a Adanmış Bir Ömür)* adlı eserden,¹⁵ çeşitli makalelerden ve internet kaynaklarından derlenen bilgiler ışığında bir inceleme yapılmıştır. Bununla birlikte Muhammed Sâdık'ın ailesinden bireyler ve yakın çevresiyle yapılan röportajlar, onun hayatına ve düşüncelerine dair daha net ve taze bilgiler sağlamıştır. Muhammed Sâdık'ın oğlu olan İsmail Muhammed Yûsuf, kızı Adinahan ve bazı öğrencileriyle yapılan görüşmeler sayesinde, onun ilmi ve manevi mirasının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunulmuştur.¹⁶ Böylelikle, sadece yazdığı eserler değil, aynı zamanda şahsiyeti, ailesi ve ilmî yolculuğu da daha kapsamlı bir şekilde ortaya konmuştur. Onun İslamî ilimlere yaptığı katkılar ve ardında bıraktığı miras, günümüzde de etkisini sürdürmekte ve gelecek nesiller için önemli bir kaynak olmaya devam etmektedir.

Muhammed Sâdık Muhammed Yûsuf, 12 Nisan 1952'de Özbekistan'ın Andican iline bağlı Asaka ilçesinde doğdu. Babası Muhammed Yûsuf, ilim sahibi, takva ehli biriydi ve Buhara'daki *Mir Arap Medresesi*'nde eğitim aldı. Annesi Sabirahan ise sabırlı ve dindar bir kadındı.¹⁷ Muhammed Sâdık, zor şartlara rağmen iyi bir eğitim alarak *Mir Arap Medresesi* ve *Taşkent İslam Enstitüsü*'nü tamamladı. 1974'te İsmail Mahdum Sattiyev'in kızı Fatıma ile evlendi. Libya ve Suudi Arabistan'da bulundu ve çocukları ise eğitimlerini Libya'da sürdürdü. 1999'da ailesiyle Özbekistan'a dönen Sâdık'ın anne ve babası takva sahibi kişilerdi. Babası 2004'te 76 yaşında, imamlık yaptığı camide vefat etmiştir. Ölmeden önceki son sözleri "*Ancak, temiz insan cennete girer*" olmuştur. Böyle bir ailenin evladı olan Muhammed Sâdık'ın hayatının ise ilim ve İslam'a hizmetle geçtiğini söyleyebiliriz.¹⁸

2. Tefsir-i Hilâl

Tefsir-i Hilâl eseri toplamda altı ciltten teşekkül etse de ilk yazımı itibariyle yirmi iki bağımsız bölümden oluştuğu görülmektedir. *Tefsir-i Hilâl*, 2005 yılında ilk defa altı cilt olarak okuyucusuyla buluşmuştur.¹⁹ Günümüzde eserin bazı ciltleri Rusça'ya çevrilmiştir.²⁰ Günümüz Özbekçesi ile yazılan *Tefsir-i Hilâl*'in, 1991 yılından itibaren 2017 yılındaki baskısına kadar cüzler yahut sureler bazında muhtelif baskıları yapılmıştır. Muhammed Sâdık'ın *Tefsir-i*

¹³ Bk. Hüseyinhan Yahya Abdülmecid, "Shayh Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf", *Âmina Dergisi*, ed. Adinahan Muhammed Yûsuf, (Mart 2016), 3-4.

¹⁴ Abdulkhafız Abduraimov, *Özbek Müfessir Muhammed Sâdık Muhammed Yûsuf'un Tefsir-i Hilâl Adlı Eserinde Kur'an'ı Yorumlama Yöntemi*, 173-175.

¹⁵ Muhammed Emin Muhammed Yûsuf, *İslomga Bag'ishlangan Umr*, 2.

¹⁶ Abdulkhafız Abduraimov, *Özbek Müfessir Muhammed Sâdık Muhammed Yûsuf'un Tefsir-i Hilâl Adlı Eserinde Kur'an'ı Yorumlama Yöntemi*, 175-178.

¹⁷ Muhammed Emin Muhammed Yûsuf, *İslomga Bag'ishlangan Umr*, 10-11.

¹⁸ Muhammed Emin Muhammed Yûsuf, *İslomga Bag'ishlangan Umr*, 179.

¹⁹ Bk. Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf, *Tafsiri Hilol (Tefsir-i Hilâl)*, (Moskova: Dilya Yayınları, 2011).

²⁰ Muhammed Emin, *Muhammed Yûsuf. İslomga Bag'ishlangan Umr (İslam'a Adanmış Bir Ömür)*, (Taşkent: Hilâl-Neşir, 2016), 168-170.

Hilâl eserini yazmaya iten ana etmen, Sovyetler Birliği Halk meclisinde milletvekili olarak seçildikten sonra Özbekistan'da vatandaşlarının bu tefsire duyduğu ihtiyaçtır.²¹ Bu sebeple vekil olduğu dönemlerin başında 1993 yılına kadar *Tefsîr-i Hilâl*'in 28, 29 ve 30. Cüzlerinin baskıları yapılmıştır.²² Gerek müftülük gerekse milletvekili olduğu dönemde yoğun mesaisi sebebiyle tamamlayamadığı tefsir eserini, merkezi yönetimle düştüğü fikir ayrılığı nedeniyle görevden alınması sonrası Mekke'ye yerleştiğinde tamamladığını görmekteyiz. Dolayısıyla evvela cüzler şeklinde birkaç cildinin Özbekçe olarak yayımlanması bunu kanıtlamaktadır. Eserin tamamlanması ise kutsal topraklarda gerçekleştirilmiştir.²³ Muhammed Sâdık, Mekke'de tefsir eserini yazmaya başlamadan evvel her çalışmasında öncelikle abdest almış ve iki rekât namaz kılmıştır. Müellif, bu açıdan eseri tamamlayana kadar büyük bir gayret gösterdiği aktarılmaktadır.²⁴

Muhammed Sâdık'a göre tefsir ilmi, beyan etmek anlamında Kur'an'ın maksadını insanın gücü ölçüsünde öğrenebileceği bir ilimdir.²⁵ Ona göre Kur'an ayetlerinin amaçlarının öğrenilmesi insanoğlunun ilmi kapasitesi ile mümkün olabilecektir. Bu kapasite kişiden kişiye değişecek olması sebebiyle Kur'an'ı anlama faaliyeti devam edegelen bir süreçtir. Buna göre bir müfessirden bulunması gereken şartları²⁶ sıralayan Sâdık'a göre müfessirin Allah'ın maksadına uygun manaları ortaya çıkarabilmek için iyi bir anlayışa sahip olması gerekmektedir.²⁷ *Tefsîr-i Hilâl* eserini dil ve üslûp açısından ele aldığımızda ise müellifin tefsir anlayışı ortaya çıkmaktadır. Eser, günümüz Özbekçesi ile yazılmış ve kullandığı dil ve üslûp açısından vatandaşların anlayabileceği bir anlatı içermektedir. Eserin dil ve üslûbunda tercih edilen sadelik, Özbekistan'ın ilk tefsir eseri olması sebebiyle geniş kitlelere ulaşılmasını sağlamıştır. Özbekçe ilk tefsir olan *Tefsîr-i Hilâl* eserine özellikle *hilâl* isminin verilmesi de gecenin karanlığı nasıl hilâl ile aydınlatılıyorsa, bu tefsirin de okuyucusunu aydınlatan bir vasıf taşıdığı dile getirilmektedir.²⁸ Bu özellikleri açısından değerlendirdiğimizde eserin yazımındaki meşakkatli yolculuk ve muhatapların beklentileri dikkate alındığında Muhammed Sâdık'ın eserinin özgün yönü ortaya çıkmaktadır.

2.1. Kaynak Açısından Elde Edilen Bulgular

Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl* adlı eserinde geniş bir kaynak yelpazesi kullanarak, geçmişteki büyük İslam alimlerinin görüşlerinden faydalanmış ve bunları tefsirine dahil etmiştir. 154 farklı eserden faydalandığı, eserin son cildinde yer alan kaynakçada görülmektedir.²⁹ Araştırmamızda eseri yalnızca tefsir kaynakları bağlamında ele almayı uygun görüyoruz. Eserde temel alınan hadis, kelâm ve fıkıh kaynakları araştırmamızın evrenine dahil edilmemiştir.

Tefsîr-i Hilâl'de özellikle, klasik tefsir eserleri önemli bir kaynaklık teşkil etmektedir. Bu bağlamda, İbn Cerîr et-Taberî, el-Kurtubî, İbn Keşîr, Nesefî, Râzî, Âlûsî, Zemahşerî ve Sâbûnî gibi alimlerin eserlerinden sıkça alıntılar yapıldığı görülmektedir.³⁰ Bu açıdan müellifin geleneksel rivayetleri, modern yorumlarla birleştirerek kapsamlı bir tefsir ortaya koyduğu söylenebilir. Ayrıca İmam Nesefî'nin tefsirinden de faydalanan müellif, Nesefî'nin görüşlerine yer vermiştir.³¹ Bununla birlikte Sâdık, kaynaklarını eserinde doğrudan değil de genellikle "*Müfessirlerden*" veya "*Allâme*" gibi genel ifadelerle atıfta bulunmuştur.³²

Muhammed Sâdık'ın tefsirinde doğrudan temel aldığı eserleri kronolojik olarak ele aldığımızda eserin kaynak açısından çizdiği çerçeve ortaya çıkabilecektir. Buna göre *Tefsîr-i Hilâl* eserinde kullanılan en eski kaynağın İbn Cerîr et-Taberî'nin (ö. 310/923) *Câmi'u'l-Beyân an Te'vîli Ayi'l-Kur'an* adlı eseri olduğunu söyleyebiliriz.³³ Bunun yanında Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî'nin (ö. 671/1273) *el-Câmi' li Ahkâmi'l-Kur'âni'l-Kerîm* adlı eserine, bizzat açıklamalarıyla beraber atıfta bulunulduğunu görüyoruz.³⁴ Bunların yanında Muhammed Sâdık'ın, Ebu'l-Berekât Abdullah b. Ahmed en-Nesefî'nin (ö. 710/1310) *Tefsîru'n-Nesefî -Medâriku't-Tenzîl Hakâiku't-Te'vîl* eserine de

²¹ Muhammed Yûsuf. *İslomga Bag'ışlangan Umr*, 164-165.

²² Muhammed Yûsuf. *İslomga Bag'ışlangan Umr*, 78-79.

²³ Muhammed Yûsuf. *İslomga Bag'ışlangan Umr*, 88-89.

²⁴ Muhammed Yûsuf. *İslomga Bag'ışlangan Umr*, 92.

²⁵ Muhammed Sadık, *Kur'an İlimleri*, (Taşkent: Hilâl-Neşir, 2013), 452.

²⁶ Muhammed Sadık, müfessirden bulunması gereken vasıfları şu şekilde sıralamaktadır: 1. Müfessirin itikâdî düzgün olmasıdır. 2. Müfessirin nefsanî arzularına yenilmemelidir. 3. Arapça'ya hâkim olmasıdır. 4. Ulûmu'l-Kur'an'ı iyi bilmelidir. 5. Kur'an'ı bizzat Kur'an ile tefsir etmelidir. 6. Kur'an'ı tefsir ederken sünneti esas almalıdır. 7. Kur'an'ı bizzat Kur'an'la tefsir ederken sünnette olmayan durumlar için sahabe sözüne başvurmalıdır. 8. Sahabe sözünün olmadığı durumlarda ise tabiiin açıklamalarını esas almalıdır. 9. Kur'an'dan ilahi hitabın maksadına uygun çıkarımlar yapabilmek için erdem sahibi olmak gerekmektedir. (Bk. Muhammed Sadık, *Kur'an İlimleri*, 452-457.)

²⁷ Muhammed Sadık, *Kur'an İlimleri*, 453-456.

²⁸ Ahmed Muhammed, *Muhammed Tursun. Sollallohu Alayhi Vasallamga Sodiq Muhammad Sodiq -Muhammed (s.a.v)'e Sâdık Muhammed Sâdık-*, (Taşkent: Hilâl-Neşir, 2018), 79

²⁹ Muhammed Sâdık *Tefsîr-i Hilâl*, (Moskova: Dilya Yayınları, 2011), 6/629.

³⁰ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, (1/ 20, 51, 76, 159, 192, 408, 411, 510, 511, 529, 651; 2/ 463, 468, 476, 489, 610; 3/382; 4/ 39, 181, 307, 354, 381, 551, 611; 5/47, 78, 166; 6/ 317, 506, 511, 569.

³¹ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 1/89, 190-191.; 5/170-171.; 6/267.

³² Bk. Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 1/511, 559, 651.

³³ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 1/196.; 2/131.; 4/449/267.; 5/100.; 6/426, 547.

³⁴ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 1/196.; 2/108.; 6/419.

yoğun şekilde başvurduğu görülmektedir.³⁵ İbn Kesîr'in (ö. 774/1373) *Tefsîru'l-Kur'ânî'l-Azîm* isimli eseri de yine kaynak olarak istifade ettiği önemli eserlerdendir.³⁶ Kısmen de olsa Celâlüddin el-Mahallî (ö: 864/1459) ve Celâlüddin es-Suyûtî'ye (ö: 911/1505) ait *Celâleyn Tefsîri* eserine yer verildiği³⁷ ve bunun yanında Celâlüddin es-Suyûtî'ye (ö: 911/1505) ait *el-İtkân fi Ulûmî'l-Kur'ân* ve *ed-Dürri'l-Mensûr fi't-Tefsîri'l-Me'sûr* eserinden kısmen faydalandığı tespit edilmiştir.³⁸ Bunlara ilaveten Ebu'l-Fazl Şihâbüddin Mahmûd el-Hüseynî el-Âlûsî'nin (ö. 1270/1854) *Ruhu'l-Meânî fi't-Tefsîri'l-Kur'ânî'l-Azîm ve's-Seb'î'l-Mesânî* isimli eseri de bizzat atıfta bulunan eserlerdendir.³⁹

Yakın döneme doğru geldiğimizde Muhammed Sâdık'ın tefsirinde özellikle Elmalılı Hamdi Yazır'ın (ö. 1942) *Hak Dini Kur'an Dili* tefsirinden, Seyyid Kutub'un (ö. 1966) *Fi Zilâli'l-Kur'ân* eserinden, Muhammed Ali es-Sâbûnî'nin (ö. 2021) *Safvetü't-Tefsîr, Revâiü'l-Beyân Tefsîru Âyâtü'l-Ahkâm mine'l-Kur'ân, Muhtasarü Tefsîri İbn Kesîr ve et-Tefsîru'l-Vadihu'l-Muyesser* eserlerinden sıklıkla faydalandığı ve bu eserlere atıfta bulunduğu tespit edilmiştir.⁴⁰ İbn Cüzey, el-Askalânî, es-Sa'lebî gibi müfessirlerin eserleri de kaynakçada yer almaktadır.

Bunların dışında ise araştırmamızın temel problemini ortaya koymak adına örnekleme içeren tefsir mirasına dair bulguların yukarıdaki eserlere göre daha az sayıda olduğu görülmektedir. Bu açıdan *Tefsîr-i Hilâl* de Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'nin (ö. 333/944) *Tevîlâtü'l-Kur'ân* adlı eserine, Ebû Muhammed Abdülhak İbn Atıyye'nin. *el-Muharrerü'l-ve'iz fi tefsîri'l-Kütâbi'l-Azîz* adlı eserine, Ebül'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, (ö. 538/1144) *el-Keşşâf an Hakâiki Gavâmidü't-Tenzil ve Uyûni'l-Ekâvîl fi Vucûhi't-Te'vîl* eserine daha az sayıda yer verildiğini, Fahreddin er-Râzî'nin (ö. 606/1210) *Tefsîr-i Kebîr* ve Nâsirüddin Ebû Saîd el-Beyzâvî, (ö. 685/1286) *Envârü't-Tenzil* adlı eserine de kısmen değinildiğini söyleyebiliriz.⁴¹ Bunların yanında Muhammed Sâdık'ın eserinde yer verdiği müfessirleri, tefsir tarihi bağlamında değerlendirmeye tâbi tutabilmek adına Muhammed Hüseyin ez-Zehabî'nin (ö. 1397/1977) *et-Tefsîr ve'l-Müfessirîn* eserine değindiği görülmektedir.⁴²

Muhammed Sâdık, yukarıda verilen kaynaklardan aldığı bilgileri, Kur'ân ayetlerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanmış ve özellikle Orta Asya'daki Müslümanların dini ve manevi ihtiyaçlarına hitap eden açıklamalarla tefsirini zenginleştirmiştir. *Tefsîr-i Hilâl*, sadece ilmî bir eser olmanın ötesinde halkın da anlayabileceği bir dilde yazılması sebebiyle, bölgesinde özel ve büyük bir değer taşımaktadır. Eserin Orta Asya'da geniş bir okuyucu kitlesi bulmasının sebebi de üslubundaki bu açıklık ve sadeliktir. Özellikle sosyal ve siyasal bağlam göz önünde bulundurarak Kur'ân ayetlerini tefsir etmesi dikkat çekicidir. Nitekim Nisâ suresi 58. ayetine dair yorumu buna örnek verilebilir: “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir.” Ayeti⁴³ hakkında devletin varlığını sürdürebilmesi için belirleyici unsurun iman değil adalet anlayışı olduğunu vurgulamakta ve bunu İslam'ın ahkâm anlayışının en temel dayanağı olduğunu dile getirmektedir.⁴⁴ Bu durum Sâdık'ı sadece tefsir alanında değil, aynı zamanda çağdaş İslam dünyasının dinî ve kültürel sorunlarına çözüm sunan bir düşünür yapmaktadır. Eserinde mezhep-ekol bazlı bir yaklaşımda bulunmayıp, farklı mezheplerin görüşlerine yer verse de bölge halklarının asırlardır bağlı olduğu Hanefî-Mâtürîdî çizgiyi korumaya çalıştığı, birlik ve güvenliği zedeleyen mezhep karşıtı söylemlere karşı mücadele ettiği görülmektedir.⁴⁵ Bu yaklaşım, *Tefsîr-i Hilâl*'i sadece bir tefsir metni olarak değil, aynı zamanda Orta Asya'daki İslam toplumunun manevi olarak yeniden doğuşunun bir simgesi gibi görüldüğü değerlendirilmektedir.⁴⁶ *Tefsîr-i Hilâl*, son yüzyılda Orta Asya'da siyasi, toplumsal ve kültürel yapılar üzerinde meydana gelen köklü değişimlerin bir yansımasıdır. Eser, özellikle ateist baskılar nedeniyle dinden uzaklaşmış ve bağımsızlık sonrası yeniden dine yönelme eğilimi gösteren bölge Müslümanlarına, Kur'ân ayetlerini sade ve anlaşılır bir üslupla sunarak dinî mesajı yeniden aktarma amacını taşımaktadır.⁴⁷

³⁵ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 1/88, 89, 188, 191.; 5/170.; 6/22, 267.

³⁶ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 1/192, 529, 651.; 2/463, 468, 476, 489.

³⁷ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 4/630-633.

³⁸ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 4/430.

³⁹ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 1/181.; 6/270.

⁴⁰ Bk. Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 6/625, 269, 637.

⁴¹ Muhammed Sâdık, 6 ciltten oluşan *Tefsîr-i Hilâl* eserinin son cildinde yer alan kaynakçasına bakıldığında, toplamda 154 esere yer verildiği görülmektedir. Bu eserler içerisinde klasik tefsir eserlerinin, yaşadığı ve eğitim aldığı çevreye ait tefsir mirasından daha fazla yer tuttuğu söylenebilir.

⁴² Burada Muhammed Hüseyin ez-Zehabî'nin *et-Tefsîr ve'l-Müfessirîn* eserinin, tefsir tarihi açısından doğrudan Goldziher'in (ö. 1921) *Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung* isimli eserinden etkilendiğini vurgulamamız uygun olacaktır. Bk. Ignaz Goldziher, *Die Richtungen der Islamischen Koranauslegung*, (Leiden: Brill, 1920), 263- 309.; Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 1/529.

⁴³ Nisâ, 4/58.

⁴⁴ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 1/564.

⁴⁵ Zharkynbai Sebetov, “Özbekistanlı Âlim Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf'un (1952-2015) Mezhep ve Mezhepsizlik ile İlgili Görüşleri” *Manas Din Bilimleri Dergisi (Manas Journal of Religious Sciences)*, 2025, 4/1, 30.

⁴⁶ Muhammed Yûsuf. *İslomga Bag'ışlangan Umr (İslam'a Adanmış Bir Ömür)*, 89-92.

⁴⁷ Hacı Ekber Fergani, *Mâverâünnehir Tefsîr Geleneğinin 20. Yüzyıldaki Özellikleri: Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf ve Tefsiri Hilâl*, 288.

Muhammed Sâdık'ın *Tefsîr-i Hilâl* eserinin temel aldığı kaynaklarına dair yukarıda ifade ettiğimiz bu bulgular, kendisini Orta Asya İslam dünyasında büyük bir saygı görmesini ve başta Özbekistan olmak üzere birçok bölgede bu eserin ana tefsir kaynağı olarak kabul edilmesini sağlamıştır. Ayrıca *Tefsîr-i Hilâl*, sadece dini değil aynı zamanda ilmî ve kültürel alanda da önemli bir miras özelliği taşımaktadır. Bu bakımdan Orta Asya'da İslam ilimlerinin yeniden canlanmasında büyük bir rol oynamıştır.⁴⁸

Yukarıda belirtildiği üzere *Tefsîr-i Hilâl*'in kaynakçasında yer alan tefsir alanındaki önemli âlimlerin eserlerinden yapılan alıntılar ve atıflar detaylı bir şekilde ele alındığında, bu eserin gerek tarihi açıdan gerekse usûl açısından değeri ortaya çıkabilecektir. Özellikle bazı büyük tefsir âlimlerinin isimleri ve eserlerine değinirken ve atıfta bulunurken kullandığı yöntem, bunu açıkça göstermektedir. Buna örnek vermemiz gerekirse Muhammed Sâdık, “*Ey iman edenler! Kadınlara zorla vâris olmanız size helâl değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmek için -evlenme ve boşanma konusunda- engel çıkarmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kalacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz.*” Ayetinin⁴⁹ tefsirinde, ayetin maksadını ortaya koyarken, İbn Kesir'in Hz. Peygamberin eşlerine güzel davranmayı öğütlediğine ilişkin yaklaşımını aynen aldığını görüyoruz. Sunduğu bu rivayetçi yöntemi, tefsir eserinin genelinde görmek mümkündür.

2.2. Tefsîr-i Hilâl Eserinde Mâverâünnehir Tefsir Mirasının İzleri

Çağdaş Özbek âlimi Muhammed Sâdık Muhammed Yûsuf'un "*Tefsîr-i Hilâl*" adlı eserinin, Mâverâünnehir tefsir geleneği bağlamında incelenmesi, eserin kaynaklık ve yöntem açısından değerini ortaya koyabilecektir. Özellikle 19. asra kadar Mâverâünnehir bölgesinin önemli merkezlerinden Semerkand, Buhara ve Taşkent şehirlerinde yapılan tefsir çalışmaları, bu eserin yöntem ve içerik özelliklerinde önemli ipuçları sunmaktadır. *Tefsîr-i Hilâl*'in klasik Mâverâünnehir müfessirleriyle kurduğu bağ, tefsir metodu, dil ve rivayet tercihi üzerinden tespit edilmesi en önemli yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mâverâünnehir, İslâmî ilimlerin tarihî seyri içerisinde önemli bir merkez olmuştur. Günümüzde birçok alanı Özbekistan içerisinde bulunan Mâverâünnehir, yakın dönemde iki meşhur nehir olan Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasındaki 660.000 km²'lik bir coğrafi bölgeyi ifade etmektedir.⁵⁰ Diğer bir ifadeyle Mâverâünnehir, İslam tarihçileri ile coğrafyacılarının özel anlamda Ceyhun nehrinin kuzey ve doğusunda kalan bölgeye verdiği isimdir. Hicri birinci asır itibarıyla Müslümanların kontrolüne geçmiş olan Mâverâünnehir'de Buhara, Semerkand, Taşkent, Nesef, Fergana ve Tirmiz gibi önemli şehirler İslam düşüncesi açısından önemli bir merkez haline gelmiştir. Mâverâünnehir bölgesi, özellikle tefsir alanında önemli âlimler ve eserler yetiştirmiştir. Semerkand'lı olan Ebû Mansûr Mâtürîdî'nin *Te'vilâtü'l-Kur'ân* adlı eseri başta olmak üzere, Ebû'l-Leys es-Semerkandî ve Burhâneddîn en-Nesefî gibi âlimler bu coğrafyada yetişmiş ve kendilerine has tefsir metotları geliştirmiştir. Bu açıdan Muhammed Sâdık Muhammed Yûsuf'un *Tefsîr-i Hilâl* adlı eseri, bu tarihî birikimle çağdaş bir bağ kurma çabası taşımaktadır. Mâverâünnehir tefsir mirası içindeki *Te'vilâtü'l-Kur'ân*, *Tefsîrü'l-Kur'ân* ve *Medârikü't-Tenzil ve Hakâiku't-Te'vil* eserlerindeki⁵¹ yöntem ile *Tefsîr-i Hilâl*'in bu gelenekle olan bağı mukayese edildiğinde Muhammed Sâdık'ın tefsir anlayışı daha net okunabilecektir. *Tefsîr-i Hilâl*'in, Mâverâünnehir tefsir mirasını çağdaş bir bakışla yeniden işleyerek günümüz Müslüman toplumlarına sunduğu; metot, dil ve muhteva açısından bu köklü bir geleneğin izlerini taşıdığı görülmektedir. Muhammed Sâdık Muhammed Yûsuf'un bu eseri, Özbekistan ve Orta Asya bölgesinde klasik tefsir geleneğinin canlılığını ve sürekliliğini gösteren önemli bir çalışmadır. Mâverâünnehir bölgesi, tefsir tarihi açısından önemli bir tefsir geleneği oluşturmuş ve bu açıdan kelâmî, dirayet ve rivayet metotlarını harmanlayan bir gelenek tesis etmiştir.

Mâverâünnehir tefsir mirası ile *Tefsîr-i Hilâl*'in mukayeseli olarak metin bağlamında değerlendirdiğimizde, *Tefsîr-i Hilâl*'den seçilen örnek pasajlar ile Mâverâünnehir tefsir metinlerini karşılaştırdığımızda; rivayet ve dirayet tefsir metotları açısından bir benzerlik ve etkilenme düzeyi tespit edilmiştir. Bu tespitlerimizden birincisi olan *Dirayet metodu açısından etkileşimin* varlığına dikkat çekmek istiyoruz. “*Ey iman edenler! Allah'a karşı (takvâ) gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin.*” Ayeti⁵² *Tefsîr-i Hilâl* eserinde, takvâ kavramının yalnız zâhiri bir hassasiyet olmadığı, bunun yanında bâtunî bir özellik taşıdığı belirtilmiştir.⁵³ Bu ayet aynı zamanda İmam Mâtürîdî'nin takvâ kavramını, kalbin kötülükten ve şerden korunması olarak gördüğü te'vîli ile örtüşüğünü söyleyebiliriz.⁵⁴ “*Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza almanız diye size*

⁴⁸ Hacı Ekber Fergani, *Bağımsızlık Sonrası Özbekistan'da Yayımlanan Özbekçe Meal ve Tefsir Çalışmaları*, 87-88.

⁴⁹ Nisâ, 4/19.

⁵⁰ Osman Gazi Özgüdenli, “Mâverâünnehir” *TDV İslâm Ansiklopedisi*, (İstanbul, TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 2003), 28/177-180.

⁵¹ Bk. Ebû Mansûr Muhammed Mâtürîdî, *Te'vilâtü'l-Kur'ân*, thk. Ahmed Vanlıoğlu-Bekir Topaloğlu. 18 Cilt. (İstanbul: Mizân Yayınları, 2005); Ebû'l-Leys İmâmü'l-Hüdâ Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrâhîm. Semerkandî, *Tefsîrü'l-Kur'ânî'l-Kerîm (Tefsîru Ebî'l-Leys es-Semerkandî-Bahrü'l-ulûm)*, thk. Ali M. Muavvaz. 4 Cilt. (Beyrut: y.y., 1413); Ebû'l-Berekât Hâfîzüddîn Abdullah b. Ahmed b. Mahmûd Nesefî, *Medârikü't-Tenzil ve Hakâiku't-Te'vil*, (Dimaşk-Beyrût: Dâr'u İbn Kesir, 2018).

⁵² Âl-i İmrân, 3/102.

⁵³ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 1/218.

⁵⁴ Mâtürîdî, *Te'vilâtü'l-Kur'ân*, 1/463.

böyle öğüt veriyor.” Ayetinde⁵⁵ Muhammed Sâdık, adaletin sadece hukukî değil, sosyal ve ahlâkî bir ilke olduğunu vurgulamaktadır. *Tefsîr-i Hilâl*'deki bu yorum⁵⁶, Mâtürîdî'nin adaleti toplumsal düzenin temeli olarak ele aldığı yaklaşımıyla paralellik arz etmektedir.⁵⁷ “Müminler ancak kardeşler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.” Ayeti⁵⁸ *Tefsîr-i Hilâl*'de müminler arasındaki sulhun toplumsal barış açısından zaruretini ifade etmektedir.⁵⁹ Neseî ise bu ayeti, kardeşlik hukukunun bozulmasının ümmet üzerindeki etkileri üzerinden yorumlamaktadır.⁶⁰ Örneklem olarak ele aldığımız bu ayetlerin tefsirinde görüleceği üzere takvânın içsel anlamı, adalet ve toplum düzeni ve kardeşlik hukuku konusunda dirayet metodu açısından *Tefsîr-i Hilâl* eserinin Mâverâünnehir tefsir mirasından beslendiği söylenebilir.

Tefsîr-i Hilâl ile Mâverâünnehir tefsir mirası arasındaki *Rivayet metodu* açısından etkileşimin varlığını sorguladığımızda ise bazı önemli noktalar ortaya çıkmaktadır. Örneğin *Âyetü'l-kürsî* olarak bilinen ayetin⁶¹ tefsirinde *Tefsîr-i Hilâl* eserinde, Kürsü'den kastın ilim ve kudret olduğuna dair rivayetlere yer verilmektedir.⁶² Bu ayetle ilgili benzer rivayetler de Mâtürîdî tefsirinde nakledilmektedir.⁶³ Hz. Musa ile Hızır arasındaki yolculuğu anlatan kıssanın yer aldığı ayetin⁶⁴ tefsirindeki rivayetlerin Muhammed Sâdık tefsiri ile Ebû'l-Leys Semerkândî tefsirinde yakın rivayetlerin kullanıldığı ve bu rivayetlerin sabır ve hikmet ekseninde yorumlandığı görülmektedir.⁶⁵ Yine “Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar; ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler..” Ayetinde⁶⁶ *Tefsîr-i Hilâl* eserinde Bahrî'l-*ulûm* tefsirindeki gibi Medine'de Ensar'ın yaptığı fedakarlığı iman ve kardeşlik bağlamında değerlendirilmektedir.⁶⁷ Burada ele aldığımız ayetlerin tefsirinde görüleceği üzere *Âyetü'l-kürsî* tefsiri, Musa ve Hızır kıssası ve Ensâr'ın fedakârlığı konusunda rivayet metodu açısından *Tefsîr-i Hilâl* eserinin sadece Taberî'nin *Câmi'u'l-Beyân 'an Te'vîli Âyi'l-Kur'ân* eseri, Kurtubî'nin *el-Câmiu li-Ahkâmî'l-Kur'ân* eseri ile Ebû'l-Fidâ İbn Kesîr'in *Tefsiru'l-Kur'âni'l-Azîm* eserinden değil, Mâverâünnehir tefsir mirasından da beslendiği söylenebilir.

Yapılan bu mukayeseler, *Tefsîr-i Hilâl*'in Mâverâünnehir tefsir geleneğinin ilmî ve metodolojik mirasını güçlü biçimde taşıdığını göstermektedir. Muhammed Sâdık Muhammed Yûsuf, özellikle dirayet metodu açısından Mâtürîdî ve Neseî'nin kelâmî çözümlmelerini çağdaş yorumlarla sürdürmekte; rivayet metodu açısından ise Ebû'l-Leys ve Mâtürîdî'nin rivayet anlayışını devam ettirmektedir. Bu tespitler, *Tefsîr-i Hilâl*'in Mâverâünnehir tefsir mirasının günümüz temsilcisi olduğunu ortaya koymaktadır.

Mâverâünnehir tefsir mirasının *Tefsîr-i Hilâl* eserine etkisini yukarıdaki bulgular ışığında değerlendirdiğimizde Mâverâünnehir coğrafyasındaki ele aldığımız bu üç tefsir eserinin belirli başlıklarda mezkûr eseri doğrudan etkilediği sonucuna varabiliriz. Kelâmî ve dirayet tefsir anlayışının büyük örneği olan *Te'vîlâtü'l-Kur'ân*'da İmam Mâtürîdî, Kur'ân ayetlerini akli bir sistem içinde anlamlandırmaya çalışır. Muhammed Sâdık Muhammed Yûsuf da benzer şekilde, özellikle iman esasları ve kader konularında akıl ile nakil arasında denge kurduğunu ve ehl-i sünnet çizgisinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Ebû'l-Leys es-Semerkândî tefsirinde görülen daha çok rivayet ağırlıklı ve sade bir tefsir geleneğinin *Tefsîr-i Hilâl*'i etkilediği görülmektedir. Hem rivayet hem dirayet yönüyle dengeli ve sistematik bir tefsir olan *Medârikü't-Tenzîl* eserindeki dil ve belâgat açıklamaları, ehl-i sünnet çizgisi ve Kur'ân bütünlüğüne dikkat edilmesi hususları *Tefsîr-i Hilâl* ile örtüşmektedir. Örneğin “Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûrunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir, cam inciye andıran bir yıldızdır; (bu kandil) doğuya da batıya da ait olmayan, yağdı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nûr üstüne nûr. Allah nûruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.” Ayetinde⁶⁸ İmam Neseî'nin ayette yer alan “Nûr üstüne nûr” ibaresini açıklarken Allah'ın kendi sıfat ve niteliklerini beyan ederek insanların idrak seviyelerine uygun temsil ve örneklerle başvurduğunu dile getirmektedir. Bunun yanında dil bilgisi kurallarını, sözcüklerin yapı ve anlam özelliklerini ortaya koymak amacıyla doğruluğu kesin örnekler sunma işlemi olan “İstişhâd” yöntemini kullanmaktadır.⁶⁹ Ayetle ilgili bu yaklaşımın, ilâhî kelimada bir eksiltici yön bulunmayıp, bunun yalnızca

⁵⁵ Nahl, 16/90.

⁵⁶ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 3/435.

⁵⁷ Mâtürîdî, *Te'vîlâtü'l-Kur'ân*, 2/438.

⁵⁸ Hucurât, 49/10.

⁵⁹ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 5/144.

⁶⁰ Ebû'l-Berekât Neseî, *Medârikü't-Tenzîl ve Hakâikü't-Te'vîl*, 4/137.

⁶¹ Bakara, 2/255.

⁶² Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 1/261.

⁶³ Ebû Mansûr Mâtürîdî, *Te'vîlâtü'l-Kur'ân*, 1/303.

⁶⁴ Kehf, 18/60-82.

⁶⁵ Ebû'l-Leys Semerkândî, *Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Kerîm (Tefsîru Ebi'l-Leys es-Semerkândî-Bahrü'l-*ulûm*)*, 2/120.

⁶⁶ Haşr, 59/9.

⁶⁷ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 3/525.; Ebû'l-Leys Semerkândî, *Tefsîrü'l-Kur'âni'l-Kerîm*, 2/478.

⁶⁸ Nûr, 24/35.

⁶⁹ Ebû'l-Berekât Neseî, *Medârikü't-Tenzîl ve Hakâikü't-Te'vîl*, 2/507.

muhatapların anlayışına hitap etmeyi amaçladığı görülür. *Tefsîr-i Hilâl*'de ise bu ayette Allah'ın "Nûr" ismi açıklanırken kelimenin sözlük ve mecazî anlamları ele alınmış, ancak ilâhî nûrun fizikî ışıkla özdeşleştirilemeyeceği, bunun sadece temsil yoluyla anlaşılabilceği vurgulanmıştır.⁷⁰ Dolayısıyla *Tefsîr-i Hilâl*'in Mâverâünnehir tefsir mirasının metodolojik ve ilmî damarlarını canlı tuttuğu söylenebilir. Mâverâünnehir tefsir mirasını taşıyan bir eser olan *Tefsîr-i Hilâl*'in ilmî açıdan özellikle klasik tefsir eserlerine daha fazla yer vermesi de onun ilmî yönünü ortaya koymaktadır. Muhammed Sâdık'ın merkezi yönetimle düştüğü fikir ayrılığı sebebiyle görevden alınması sonrası Mekke'ye yerleşmesi ve tefsirini burada tamamlaması da tefsir eserini ortaya koymada önemli bir zaman aralığını ifade etmektedir.

Sonuç

Muhammed Sâdık Muhammed Yûsufun *Tefsîr-i Hilâl* adlı eserinin tefsir tarihi bağlamında ele alındığı araştırmamızda, eserin ilmî karakteri, kaynak kullanımı ve Mâverâünnehir tefsir geleneğiyle kurduğu ilişki araştırılmıştır. Elde edilen bulgular, *Tefsîr-i Hilâl*'in, yalnızca çağdaş Özbek toplumunun dinî ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmadığını, aynı zamanda kadim İslamî ilimler mirasını günümüze taşıyan köklü bir tefsir çalışması olduğunu ortaya koymuştur.

Muhammed Sâdık'ın tefsir anlayışı, klasik rivayet ve dirayet yöntemlerini bir araya getiren hem geleneksel kaynaklara sadakat gösteren mukayeseli bir çizgi sergilemektedir. Özellikle İbn Cerîr et-Taberî, Kurtubî ve İbn Kesîr gibi klasik müfessirlerin yaklaşımlarından beslenirken, aynı zamanda Mâverâünnehir bölgesinin temsilcileri olan Mâtürîdî, Nesefî ve Semerkandî gibi âlimlerin tefsir anlayışına metodolojik düzeyde güçlü atıflarda bulunmuştur. Bu durum, *Tefsîr-i Hilâl*'i yalnızca bir modern dönem eseri olmaktan çıkarak, tarihi bir süreklilik içerisinde değerlendirilmesi gereken önemli bir tefsir haline getirmiştir.

Özbekistan'ın Sovyetler sonrası döneminde dinî hayatın yeniden inşası sürecinde, halkın dinî bilgiye ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla kaleme alınan bu eser, sade ve anlaşılır diliyle geniş kitlelere hitap edebilmiş, böylece ilmî nitelik ile halkın anlayış düzeyi arasında güçlü bir denge kurabilmiştir. *Tefsîr-i Hilâl*'in bu özelliği, eserin yalnızca akademik çevrelerde değil, toplumun genelinde de kabul görmesini sağlamış, bir anlamda dinî okuryazarlığın yeniden tesisine katkı sunmuştur. Araştırmanın bulguları, ayrıca *Tefsîr-i Hilâl*'in klasik tefsir eserlerine doğrudan veya dolaylı şekilde yaslanarak çağdaş tefsir literatürüne yeni bir yorum anlayışı kazandırdığını da göstermektedir. Çünkü *Tefsîr-i Hilâl*, 20.yüzyılda Orta Asya'da yaşanan siyasal, toplumsal ve kültürel dönüşümler ile din karşıtlığı nedeniyle dinden uzaklaştırılan ve bağımsızlık sonrası yeniden dine yönelen Müslümanlara, Kur'ân'ın mesajını yalın bir üslupla aktarma çabasının ürünüdür. Sovyetler Birliği'nin çözülme sürecinde dini baskıların azalması ve farklı dini akımların bölgede etkili olmaya başlaması üzerine yazılan bu eser, Ehl-i sünnet anlayışını pekiştirmeyi ve toplumda yaygınlaşan yanlış inanç ve hurafeleri islah etmeyi amaçlamaktadır. Müellifin, rivayetlere dayalı geleneği korurken aynı zamanda dirayet metoduna da açık bir şekilde başvurması, eserin metodolojik zenginliğini artırmış; akıl, nakil ve tarihsel bağlam dengesini titizlikle koruyarak tefsir yazımında özgün bir metodoloji geliştirmiştir. Özellikle toplumsal adalet, kardeşlik hukuku ve takvâ gibi kavramlara yaklaşımı, klasik metinlerle uyum içinde olmakla birlikte, çağdaş toplumların meselelerine çözüm üretebilecek bir bakış açısı geliştirdiğini göstermektedir. Literatür açısından bakıldığında, *Tefsîr-i Hilâl*'in modern dönemde hem bölgesel hem de genel İslamî ilimler literatürüne anlamlı katkılar sağladığı görülmektedir. Sovyetler sonrası dönemin dinî boşluğunu doldurması, klasik İslamî mirasla çağdaş toplumlar arasında bir köprü kurması ve İslamî ilimler alanında sürdürülebilir bir geleneğin oluşturulmasına katkıda bulunması, bu eserin önemini daha da artırmaktadır. Muhammed Sâdık Muhammed Yûsufun kaleme aldığı bu tefsir, klasik mirasa duyulan vefayı, çağın problemlerini anlama hassasiyetiyle birleştirerek İslam dünyasına nadir rastlanan dengeli bir tefsir örneği sunmuştur. *Tefsîr-i Hilâl*, eseri kullandığı yöntem ve kaynakçası bakımından Mâverâünnehir tefsir geleneğinin etrafında şekillenen ilmî mirasla doğrudan ilişkilidir. Mevcut literatür değerlendirildiğinde özellikle son dönemde *Tefsîr-i Hilâl* eserini ele alan akademik çalışmaların artması, doğrudan Mâverâünnehir geleneğinin 20. yüzyıldaki yansımalarıyla ilişkilendirilebilir. Müfessirin klasik tefsir eserlerini temel alarak gelenekle modern dönemi kaynaştıran sade dil ve halka yönelik üslubu, eserin toplumsal etkilerini ve dinî bir kimlik inşası amacı taşıdığını ortaya koymaktadır.

Bu çerçevede ileriki çalışmalarda, *Tefsîr-i Hilâl*'in belirli sure veya ayetler ekseninde klasik Mâverâünnehir tefsirleriyle karşılaştırmalı metin analizlerine tabi tutulması, hem bölgesel tefsir gelenekleri arasındaki etkileşimlerin hem de çağdaş yorumların daha detaylı anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, eserin farklı coğrafyalarda nasıl algılandığı, çeşitli dillere yapılan tercümelerde içerik ve üslup farklılıklarının nasıl şekillendiği gibi konular da yeni araştırmalara konu edilmelidir. *Tefsîr-i Hilâl*'in Özbekistan halkı üzerindeki sosyolojik etkisinin, dinî kimlik oluşumu süreçlerindeki yerinin ve eğitim kurumlarındaki kullanım biçimlerinin derinlemesine incelenmesi de literatüre değerli katkılar sunacaktır.

⁷⁰ Muhammed Sâdık, *Tefsîr-i Hilâl*, 4/179.

Tefsîr-i Hilâl, sadece Özbekistan coğrafyasının değil, tüm İslam dünyasının tefsir geleneği açısından üzerinde durulması gereken önemli bir eserdir. Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf, bu çalışmasıyla hem kendi ilmi geleneğine sadık kalmış, hem de onu çağdaş bir dille yorumlayarak günümüz Müslümanlarının dinî ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilmiştir. *Tefsîr-i Hilâl*, geçmiş ile geleceği buluşturan bir köprü işlevi görmekte ve İslamî ilimlerin sürekliliğine dair umut verici bir örnek sunmaktadır. Bu eser, gelecekte yapılacak daha derinlikli akademik araştırmalarla birlikte, tefsir tarihinin çağdaş dönemde aldığı yeni yönleri anlamak için temel bir kaynak olma niteliğini koruyacaktır.

Kaynakça

- Abduraimov, A. (2018). *Özbek müfessir Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf'un Tefsîr-i Hilâl adlı eserinde Kur'an'ı yorumlama yöntemi* [Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].
- Abdülmecid, H. (t.y.). Shayh Muhammad Sodiğ Muhammad Yusuf. In A. Muhammed (Ed.), *Âmina Dergisi* (Sayı 3-4).
- Aktepe, M. (2022). "Tefsir tarihi yazımı ve problemleri", Mustafa Karagöz (Ankara: Araştırma Yayınları, 5. Basım, 2021), 281 sayfa. *İlahiyat Akademisi*, 16 (Aralık), 263-268. <https://doi.org/10.52886/ilak.1176059>
- Âlûsî, E. (2009). *Râhu'l-me'âni* (A. A. Atıyye, Thk.). (15 Cilt). Beyrut: Dâru'l-Kutubi'l-İlmiyye.
- Erşahin, S. (2001). Özbek Âlim Muhammed Sadık Muhammed Yusuf'un İslam'da insan hakları adlı eseri üzerine. *İslami Araştırmalar Dergisi*, 14(2), 337-343.
- Fergani, H. (2022a). Bağımsızlık sonrası Özbekistan'da yayımlanan Özbekçe meal ve tefsir çalışmaları. *Akif*, 52(2), 73-90. <https://doi.org/10.51121/akif.2022.23>
- Fergani, H. (2022b). *Mâverâünnehir tefsir geleneğinin 20. yüzyıldaki özellikleri: Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf ve tefsiri Hilâl* [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].
- Goldziher, I. (1920). *Die Richtungen der islamischen Koranauslegung*. Leiden: E. J. Brill.
- İbn Kesîr, E. (1986). *Tefsîrül-Kur'ânül-'azîm* (4 Cilt). Beyrut: Dâru'l-Ma'rife.
- Kur'an Yolu. (2024, Mayıs 20). *Kur'an Yolu Tefsiri*. <https://kuran.diyagnet.gov.tr>
- Luukkanen, A. (1994). *The party of unbelief: The religious policy of the Bolshevik Party*. Pieksämäki: Societas Historica Finlandiae. <https://core.ac.uk/reader/162296280>
- Mâtürîdî, E. (2003). *Âyât ve süver min Te'vîlâtî'l-Kur'ân* (A. Vanhoğlu & B. Topaloğlu, Thk.). İstanbul: İmam Ebu Hanife ve İmam Mâtürîdî Araştırma Vakfı.
- Mâtürîdî, E. (2005). *Te'vîlâtî'l-Kur'ân* (A. Vanhoğlu, Thk.; B. Topaloğlu, Mur.). (19 Cilt). İstanbul: Mizân Yayınları.
- Mâverdi, E. (1412 H.). *Tefsîrül-Kur'ân: en-Nüket ve'l-'uyûm* (Seyyid b. Abdülmaksûd b. Abdürrahîm Thk.). (6 Cilt). Beyrut: y.y.
- Muhammad Sodiğ, M. Y. (2017). *Qur'oni Karim Özbekcha manolari tarjiması (Kur'an-ı Kerim Özbekçe mânâları tercümesi)*. İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı.
- Muhammad Sodiğ, M. Y. (t.y.). *Tefsîr-i Hilâl*. Moskova: Hilâl-Neşir.
- Muhammad Sodiğ, M. Y. (2025). A face of Islam. *Carnegie Endowment*. <http://islom.uz/content/view/4194/149/>
- Muhammad Sodiğ, M. Y. (2025). Muhammad Sodiğ Muhammad Yusuf kitoblari. *Wikipedia*. https://uz.wikipedia.org/wiki/Shayx_Muhammad_Sodiğ_Muhammad_Yusuf_kitoblari_ro%C4%A0BBxatı#cite_note-47
- Muhammed Emin, M. Y. (2016). *İslam'a bağışlanan ömür: Hatıra kitabı*. Taşkent: Hilâl Neşriyat.
- Muhammed Emin, M. Y. (2016). *İslomga bağışlangan umr*. Taşkent: Hilâl-Neşir.
- Muhammed Sâdık, M. Y. (t.y.). *Tefsîr-i Hilâl*. Moskova: Hilâl-Neşir Yayınları.
- Muhammed Tursun, A. M. (2018). *Sollallohu alayhi vasallamga Sodiğ Muhammad Sodiğ (Muhammed (s.a.v)'e Sâdık Muhammed Sâdık)*. Taşkent: Hilâl-Neşir.
- Muhammed Yusuf, M. S. (2013a). *Hadis ve hayat: Kur'an faziletleri*. Taşkent: Hilâl Neşriyat.
- Muhammed Yusuf, M. S. (2013b). *Kur'an ilimleri*. Taşkent: Hilâl Neşriyat.
- Nesefî, E. (2018). *Medârikü't-tenzîl ve hakâikü't-te'vîl*. Dimaşk-Beyrut: Dâr İbn Kesîr.
- Rakhmanova, K. (2020). *Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf'un hayatı, eserleri ve tarihçiliği* [Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü].
- Sâbûnî, M. (2019). *et-Tibyân fi ulûmi'l-Kur'ân* (Y. Güngör, Çev.). İstanbul: Yasin Yayıncılık.
- Sâbûnî, M. (2010). *Safietü't-tefâsîr* (S. Gümüş & N. Yılmaz, Çev.). (7 Cilt). İstanbul: Ensar Neşriyat.
- Sebetov, Z. (2025). Özbekistanlı Âlim Muhammed Sâdık Muhammed Yusuf'un (1952-2015) mezhep ve mezhepsizlik ile ilgili görüşleri. *Manas Din Bilimleri Dergisi (Manas Journal of Religious Sciences)*, 4(1), 28-43.
- Semerkindî, E. (1413 H.). *Tefsîrül-Kur'ânî'l-Kerîm (Tefsîru Ebi'l-Leyl es-Semerkindî-Bağrî'l-'ulûm)* (A. M. Muavvaz, Thk.). Beyrut: y.y.
- Süyûtî, E. (1987). *el-İtkân fi ulûmi'l-Kur'ân* (M. D. Boğa, Thk.). Dimaşk: y.y.
- Türkiye Diyanet Vakfı. (2024, Mayıs 20). *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi*. <https://islamansiklopedisi.org.tr/>
- Yunus Abdurahimoğlu & Ünal, A. (2016). Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf ve Kur'an ilimleri. *International Journal of Cultural and Social Studies*, 2(Special Issue 1), 404-411.

Zehbi, M. (1976). *et-Tefsîr ve'l-müfessirîn*. Beyrut: Dâru'l-Erkâm.

Zemahşerî, E. (1998). *el-Keşşâf 'an haqqâ'iki gawâmiđi't-tenzîl ve uyûni'l-ekâvîl*. (4 Cilt). Beyrut: Mektebetü'l-Abikân.